

РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ КАК ФОРМА ОБЩЕНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6573409>

Валиева Иродахон Хафиз кизи

Наманганский государственный университет

Магистр русской филологии

Аннотация: *В государстве рассматриваются особенности формулы речевого ярлыка. В культурах разных народов использование формулы речевого этикета имеют свои национальные особенности, которые наиболее ярко проявляются в побуждении.*

Ключевые слова: *речевой этикет, побудительность, высказывание, речевое поведение, речевое общение, речевая выразительность, интенсивность звука, тон, эмоциональность.*

Речевой этикет – часть культуры, без которой человечество не может осуществить свою повседневную деятельность. Он выражает лингвистическую сторону языка и в тоже время раскрывает культуру человеческих отношений путём использования языковых средств.

Слова – это не только средство выражения мыслей. Язык – мощное орудие для построения отношений с окружающими и воздействия на общество в целом. В русском языке речевой этикет – сложная система, сформированная за века реформ в сфере словесности, изменениями социального строя. Способы и манера общения зависят от идеологии, нравственных норм, научного и культурного развития.

Отличия русского речевого этикета

В русском этикете отсутствуют нейтральные по социальному статусу личные обращения. После революции были утрачены универсальные «сударь» и «сударыня», а с окончанием коммунистической эпохи уравнивающее «товарищ». Теперь эти обращения либо выглядят вычурно и старомодно, либо имеют идеологическую окраску. Сейчас при взаимодействии с незнакомыми людьми по этикету используют безличные формы построения фраз.

Русский речевой этикет уникален использованием имени и отчества в знак уважения к собеседнику. Аналогов этого обращения в других языках мало. Уменьшительные формы имен употребляют, подчеркивая близкую или родственную связь.

По речевому этикету России принято использовать местоимение множественного числа в официальном общении. Это способ подчеркнуть значимость собеседника или укрепить личные границы. Переход на происходит при возникновении близости или общности между людьми.

Интонация

Голос может подчеркнуть смысл сказанного или придать словам совершенно иное значение. Выразительность речи придают соответствующие интонации. Самые корректные по этикету фразы из уст скептика прозвучат как оскорбление, а сухой официальный текст от настроенного благожелательно человека способен утешить или поддержать. Голос не только выражает чувства, он поможет показать настоящее значение сказанного, скрытое за словами.

Основные составляющие интонации:

Тон . Изменение высоты звучания создает мелодику речи, придает высказыванию живость. Тон повышается при развитии повествования, а понижается с завершением мысли. Слишком ровный тон вызывает у слушателя скуку, мешает воспринимать смысл сказанного.

Интенсивность звучания . Чересчур громкий разговор по этикету считается неприличным, нарушающим покой окружающих, а тихую реплику никто не услышит. Один из распространенных ораторских речевых приемов это резкое снижение интенсивности звука, заставляя слушателей внимательно отнестись к словам.

Ритм . Побудить человека к действию можно фразой, сказанной в быстром темпе. Снижением ритма речи принято также подчеркивать торжественность или трагичность момента. Клятвы, присягу, выражения соболезнования по этикету произносят медленно.

Паузы . Помогают отделять одну логическую часть повествования от другой или заинтриговать слушателя. Неуместные паузы искажают смысл фразы, нарушают речевую структуру.

Ударение . Выделяет главные по смыслу слова.

Тембр голоса . Создает эмоциональную окраску. Низкий тембр голоса считается более приятным для слушателя.

Благодаря интонации, разговор всегда оказывается более насыщенным эмоциональными оттенками, чем переписка или текст; способствует лучшему пониманию и отклику собеседника. Выбор интонации в соответствии с речевым этикетом зависит от ситуации. Однообразное повествование характеризует формальное , подходит для чтения официальных документов, переговоров с чиновниками. Сменой интонации

можно выразить сомнение, переживания, согласие, но переход на чересчур эмоциональную манеру разговора считается неприличным.

Лингвистическая сторона этикета по-разному характеризуется языковедами. Так, Н.И. Формановская приводит такое определение: «Под речевым этикетом понимаются регулирующие правила речевого поведения, система национально специфичных стереотипных, устойчивых формул общения, принятых и предписанных обществом для установления контакта собеседников, поддержания и прерывания контакта в избранной тональности»

Лингвисты отмечают, что речевой этикет на протяжении многих веков разрабатывал этические нормы взаимоотношений и культурного общения между людьми. Народы всегда стремились, обобщая лучшие черты и формы отношений, критически оценивать и осуждать друг друга. Это и стало основанием для развития речевого этикета и формул побудительных высказываний.

Таким образом, нормы речевого этикета применимы в любых ситуациях: от повседневной рутины до обмена опытом на международных конференциях или дипломатических переговорах. Основные правила предписывают использование при разговоре спокойного тона, дружелюбного настроения, общепринятой лексики и поддержание субординации между собеседниками.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Большой лингвистический словарь. Стариченок В.Д. Ростов-н/Д. 2008.
2. Введенская Л.А. «Русский язык и культура речи». М. 2002.
3. Гольдин В.Е. Речь и этикет. М.: "Просвещение", 1983. — 182 с.
4. Маслова В.А. Лингвокультурология. М.: Академия. 2001. — 47 с.
5. Формановская Н.И. Русский речевой этикет: лингвистический и методический аспекты. М.: 1982.